

UOT 378.

XƏTTİ VƏ QEYRİ-XƏTTİ İNTERAKTİV ÜSULUN ONLAYN TƏDRİSDƏ ÜSTÜNLÜYÜ

TEYMUR AKIF OĞLU HACIYEV

Xülasə. *Dünya ali məktəblərinin ən mühüm inkişaf meyillərindən biri təhsilin qloballaşması məsələsidir. Bir çox ölkələrin təhsil sistemləri vahid təhsil məkanı və təhsil standartlarının yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Üçüncü minilliyin birinci onilliyində Azərbaycan təhsilində böyük dəyişiklik və yeniliklər olmuş, siyasi, iqtisadi və s. sahələrdə müəyyən nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Bu məqalədə məhz həmin yeniliklər haqqında müfəssəl məlumat verilir.*

Açar sözlər: *multimedia texnologiyaları, onlayn təhsil, məsafədən təhsil, telekommunikasiya sistemləri, informasiya cəmiyyəti, elektron poçt*

«ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИНЕЙНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА В ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ»

Резюме. *Одной из важнейших тенденций развития высшего образования в мире является глобализация образования. Системы образования многих стран работают, устанавливая единую веху образования и трудовые стандарты. В первом десятилетии третьего тысячелетия в Азербайджане в образовании, политике, экономике и т.д. не было серьезных изменений и нововведений. В этих областях были достигнуты определенные успехи. Эта статья предоставляет подробную информацию об этих нововведениях.*

Ключевые слова: *мультимедийные технологии, онлайн образование, дистанционное обучение, телекоммуникационная система, информационное общество, электронная почта.*

“ADVANTAGES OF LINE AND NON-LINE INTERACTIVE METHOD IN ONLINE TEACHING”

Abstract. *One of the most important development trends in the worlds higher education is the globalization of education. The education systems of many countries are working establish of single education milestone and labor standards. In the first decade on the third millennium, there were no major changes and innovations in Azerbaijani education, politicaly, economy, etc. Certain achievements have been made in the fields. This article provides detailed information about these innovators.*

Key words: *multimedia technologies, online education, distance learning, telecommunication system, information society, e-mail*

Giriş. Bizim müasir həyatımız vahid informasiya məkanının formalaşması şəraitində axıb gedir. XX əsrin sonları-XXI əsrin əvvəllərində postsənaye, informasiya erasının ideya inqilabının toxunmadığı sahə tapmaq olmaz. Yaradıcı yanaşma öz işinə zamanın yeni tələblərini daxil etməyi tələb edir. XXI əsr müxtəlif fənlərin tədrisində kompüter texnologiyalarının geniş istifadəsini labüd edir. Bu gün informasiya texnologiyalarının geniş istifadəsi ilə informasiya mədəniyyətinin yüksəldilməsi işin yeni üsul və formalarının daimi axtarışı deməkdir. Təbiət haqqında biliklər də daxil olmaqla bütün təhsil sistemi informasiya texnologiyaları təqdim edən resurslara əsaslanır. Hələ 1995-ci ildə təlimin informasiyalaşdırmanın təhsilin keyfiyyətə daha yüksək səviyyəyə qaldırması etiraf edilmişdir.

Nəticələrin təhlili. Təhsilin informasiyalaşdırılması-təlimi yeni texnologiyalarının tətbiqinə yol açır, fərdi təlim, biliklərin sistemli olaraq yoxlanmasının təşkili üçün, hər bir tələbənin psixofiziki xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə problemlərin həllinə şərait yaradır. Bu gün kompüter müəllim üçün dünyaya pəncərə, professional biliklərin mənbəyi, pedaqoji əməyin alətidir. İnformasiya

texnologiyaları fənnin öyrənilməsinə marağı artırmağa, informasiya sahəsini genişləndirməyə, informasiyanın alınması və istifadə edilməsini sürətləndirməyə, tələbələrin idrak qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə imkan yaradır. Abstrakt düşüncəyə keçid mühitdən, tərbiyə və təlimdən asılıdır, əgər düşünmək üçün obyektlər yoxdursa, onda intellektin inkişafı dayanır [1]. Kompüter məhz belə obyektlərin daşıyıcısıdır. Onların istifadə edilməsinin variantlılığı isə texnologiyaların özlərinin sürətli inkişafı fonunda daha genişdir. Buna görə də, təlim sisteminin inkişafının müasir mərhələsinin fərqləndirici cəhəti onun bütün əsas komponentlərinin keyfiyyətə modernləşdirilməsidir (yeniləşdirilməsidir). Təhsilin intensiv surətdə yeniləşməsi yeni informasiya texnologiyalarını geniş surətdə tətbiq etmədən mümkün deyil. Təhsilin informasiyalaşması sosial sahənin inkişafının prioritetlərindən biridir və təhsilin müasirləşdirilməsi prosesi ilə bağlıdır. İnformasiya cəmiyyəti adlandırılan və informasiyalaşdırılma prosesi ilə səciyyələndirilən müasir cəmiyyət informasiya texnologiyalarının və kompüter texnikasının mənimsənilməsi ilə müvəffəqiyyətlə inkişaf edən təhsilin nəticələri ilə bağlıdır: məhz bu sahədə cəmiyyətin inkişafının sosial, psixoloji, ümumi mədəni və professional əsası qoyulur. Bir çox alimlər (T.P.Voronina, A.Toffler və b.) hesab edirlər ki, informasiya cəmiyyətində kompüterləşdirmə prosesi insanlara informasiya mənbələrinə daxil olmaq imkanı verəcək, onu sosial və təsərrüfat sahələrində işlənməsinin yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmasını təmin edəcək [2, 4]. Təhsilin informasiyalaşdırılması təhsil sahəsinin təmin edilməsi prosesi kimi, təlim və tərbiyənin sosial, psixoloji və əməli məqsədlərinin reallaşdırılmasına yönələn İT-nin metodologiyası və optimal istifadə edilmə təcrübəsi kimi başa düşülür. Müasir təhsilin informasiyalaşdırılması coğrafiya dərslərində tərkib hissələri multimedia texnologiyaları olan informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sıx surətdə bağlıdır. Multimedia (ingiliscə multimedia) termini latın sözü olan multum-çox və media-medium-diqqəti toplama deməkdir; Multimedia informasiyanın bir neçə növünü özündə birləşdirən elektron daşıyıcıdır (mətn, təsvir, animasiya və b.). Texnologiyanın multimediyası termininin ümumişlək mənası aşağıdakıdır: hərəkətsiz təsvirlərlə, videotəsvirlərlə, animasiya ilə, mətnlə və səs sırası ilə işi təmin edən interaktiv texnologiyalar. S.Q.Qriqoryev və V.V.Qrinşkin multimedia termininə aşağıdakı izahı verirlər: Multimedia-bu, istifadəçiyə (eyni zamanda həm oxucu, həm dinləyici, həm də tamaşaçıya çevrilən) daha effektiv təsir göstərmək məqsədi ilə müxtəlif proqram və texniki vasitələrdən istifadə edən informasiya texnologiyaları spektridir [3]. Multimedia texnologiyaları xətti və qeyri-xətti təsnifatlaşdırılırlar. Xətti üsulun analoqu kino sayıla bilər. Bu sənədi gözdən keçirən şəxs heç cür onun məzmununa təsir göstərə bilməz. İnformasiyanın təqdim edilməsinin qeyri-xətti üsulu istifadəçiyə informasiyanın yekununda iştirak etməyə imkan verir. İstifadəçinin bu prosesdə iştirakı interaktivlik adlanır. İstifadəçi ilə kompüterin bu cür qarşılıqlı əlaqə üsulu kompüter oyunları dərəcələrində daha geniş surətdə əks olunmuşdur.

Nəticə. Məsafədən təhsil-bu ali məktəbə gəlməməklə, elektron poçt, televiziya və İnternet kimi müasir informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemlərinin köməyi ilə təhsil xidmətləri almaqdır. Məsafədən təlimin əsası qismində istənilən həcmli və istənilən növ məlumatı istənilən məsafəyə operativ surətdə ötürmək; interaktivlik və operativ əks əlaqə; müxtəlif informasiya mənbələrinə daxil olmaq; birgə telekommunikasiya layihələrinin təşkili; elektron konfrans vasitəsilə istənilən məsələ üzrə məlumatı tələb etmək imkanı təqdim edən kompüter telekommunikasiyalarını istifadə etmək məqsəduyğun hesab edilir. Bu gün hazırlanmasında ali məktəblərin fəal iştirak etdiyi formalaşmaqda olan məsafədən təlim modeli, hər şeydən əvvəl, qiyabi təhsilin müxtəlif növlərindən biridir, ancaq bu zaman kompüter telekommunikasiyalarından istifadə edilir. Məsafədən təlimin əsas üstünlüyü, İnternetdə işin bütün texnologiyası kimi, vurğunun coğrafiya təliminin verbal üsullarının axtarış, yaradıcı fəaliyyət üsulları ilə yerdəyişməsidir. Coğrafiya üzrə məsafədən təlimin mümkünlüyü ənənəvi üsul və metodikaya nisbətən, təlim fənninin təhsil potensialını daha geniş və dərinləndirən istifadə etməyə şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT:

1. Veysova Z. “Fəal interaktiv təlim” müəllimlər üçün vəsait. Bakı, 2007
2. Mahmudov M. Bolonya prosesi: problemlər, perspektivlər, reallıqlar. Bakı, Elm və təhsil, 2010
3. Сенашенко В. Интеграционные процессы в сфере образования //Алма Матер, 2006, №3. стр.13-19
4. Mudafia Mahmudov. The education system in Azerbaijan and in the world. Publishing house “AzTU” Bakı, 2006